

QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASIDA IRRIGATSIYA TIZIMLARI VA ULARNING HOZIRGI HOLATI

Qurbonova Iroda Zafar qizi,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20466176>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Qoraqalpog’iston Respublikasida irrigatsiya tizimlarining hozirgi holati va tuzilishi tahlil qilingan. Tadqiqotda sug’orish tarmoqlarining texnik holati, suv resurslaridan foydalanish xususiyatlari hamda irrigatsiya jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar yoritilgan. Irrigatsiya tizimlarining samaradorligiga ta’sir etuvchi asosiy omillar ilmiy jihatdan ko’rib chiqilgan.*

***Kalit so’zlar.** Irrigatsiya, sug’orma dehqonchilik, gidrotexnik inshoot, magistral kanallar.*

Kirish: Qoraqalpog’iston Respublikasida irrigatsiya tizimlari qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishining asosiy infratuzilmasi hisoblanadi. Hududning keskin kontinental iqlimi, yog’in miqdorining kamligi va vegetatsiya davrida yuqori haroratlar hukmronligi sug’orish tizimlarining barqaror ishlashini strategik ahamiyatga ega omilga aylantiradi. Ayniqsa, Orol dengizi inqirozi natijasida suv resurslarining qisqarishi irrigatsiya tizimlarini takomillashtirishni talab etmoqda. Shu sababli irrigatsiya tizimlari ushbu mintaqada qishloq xo’jaligini rivojlantirish, aholi turmush darajasini yaxshilash hamda yer resurslaridan samarali foydalanishda muhim o’rinda ekanligi mazkur maqolada yoritib berilgan.

Asosiy qism: Qoraqalpog’iston Respublikasida sug’orish va dehqonchilikning shakllanishi uzoq tarixga ega. Sug’orma dehqonchilikning rivojlanishi Amudaryo, Sirdaryo va ularning irmoqlari bo’ylarida barpo etilgan qadimgi kanallar, sug’orish inshootlari va ularga oid mehnat faoliyati bilan chambarchas bog’liqdir. Tarixiy manbalar va arxeologik tadqiqotlar natijalariga ko’ra, Markaziy Osiyoda, jumladan Qoraqalpog’iston Respublikasi hududida sug’orish ishlarining boshlanishi miloddan avvalgi ming yilliklarga borib taqaladi. Xususan, Amudaryoning o’z yo’nalishini o’zgartirib turishi daryo deltalarida suvni to’plash va taqsimlashga qaratilgan inshootlarning qurilishini talab etgan. XVI–XVII asrlarda Qoraqalpog’iston hududida amalga oshirilgan sug’orish tizimlari buning yorqin misoli bo’la oladi.

Amudaryo deltasi qadimgi davrlardan boshlab sug’oriladigan dehqonchilik markazi bo’lib kelgan. Miloddan avvalgi IV-III asrlarda Xorazm vohasida dastlabki sug’orish kanallari – G’azovot, Polvon, Shovot, Gurgun, Daryaliq kabi tarmoqlar shakllangan [1; 23]. Ular suvni Amudaryo irmoqlari orqali Mo’ynoq, Kegeyli, Qo’ng’irot va Taxtakopir tomonlarga yetkazib bergan.

Qoraqalpog’iston Respublikasi irrigatsiya tizimining hozirgi kundagi ahamiyati juda katta, chunki bu hudud Orol dengizi fojeasidan so’ng ekologik, ijtimoiy va

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikalıq ilimiy-ämeliy konferenciya**

iqtisodiy jihatdan eng sezilarli oʻzgarishlarni boshdan kechirmoqda. Qoraqalpogʻiston Respublikasi irrigatsiya tizimlari Amudaryo havzasiga bogʻliq boʻlib, asosan Amudaryodan olinadigan suv resurslari hisobiga shakllangan. Ular Qoraqalpogʻiston Respublikasida qishloq xoʻjaligini, xususan paxtachilik va gʻallachilikni sugʻorish bilan taʼminlaydi. Irrigatsiya tarmoqlari koʻplab kanallar, kollektor-zovur tizimlari va gidrotexnika inshootlaridan iborat. Irrigatsiya nafaqat qishloq xoʻjaligi uchun, balki butun mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini taʼminlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Qoraqalpogʻistondagi yirik irrigatsiya obyektlariga Tuyamoʻyin suv ombori, Taxiatosh gidrouzeli, Qizketken, Qipchoq, Shumanay, Kegeyli va Qoʻngʻirot kanallari kiradi. Bu kanallar orqali yil davomida oʻrtacha 6-7 km³ suv sugʻoriladigan maydonlarga uzatiladi.

Tuyamoʻyin suv ombori — Tuyamoʻyin tor darasida qurilgan Amudaryoning quyi oqimidagi yirik gidrotexnik inshoot boʻlib, irrigatsiya ehtiyojlariga qarab suv sarfini tartibga soladi. 1970-yildan qurilish ishlari boshlangan. 1978- yilda 1- navbati, 1983- yilda toʻliq ishga tushirilgan. Umumiy hajmi 7800 mln m³. Sultonsanjar, Kaparas, Qoʻshbuloq suv ombordan suv uzatilib toʻldirib turiladi. Amudaryoning chap va oʻng sohillariga suv chiqarishni taʼminlaydi. Tuyamoʻyin suv ombori toʻgʻonlari daryo oqimini toʻxtatib, suvning toʻplanishi va sathining oshishiga imkon yaratadi. Bu holatda yuqori va pastki byeflar (daryoda yoki kanalda joylashgan ikki gidroinshoot orasidagi suv maydoni yoki oqim uchastkasi) orasidagi sath farqi 18–24 metrni tashkil etadi. Sultonsanjar pastligini suv bilan taʼminlash maqsadida Tuyamoʻyin gidrouzelidan gʻarbiy yoʻnalishda 2,5 km uzunlikka ega, 50 m³/sek suv oʻtkazish quvvatidagi maxsus kanal barpo etilgan. Tuyamoʻyin GESning barqaror ishlashida suv omborining ahamiyati katta.

Taxiatosh gidrouzeli — Amudaryoning quyi oqimida – Tuyamoʻyin suv omboridan pastda qurilgan yirik gidrotexnika inshooti boʻlib, u Qoraqalpogʻiston Respublikasida, Taxiatosh shahri yaqinida joylashgan. 1950-yillar oxiri – 1960-yillar boshida qurilib, foydalanishga topshirilgan. Taxiatosh gidrouzeli Qoraqalpogʻiston Respublikasi va Xorazm viloyati sugʻoriladigan yerlari uchun sugʻorish suvini taqsimlash, Amudaryo oqimini tartibga solish, suv sarfini boshqarish, suv taqsimoti, suv xavfsizligini taʼminlash, quyi Amudaryo hududini elektr energiyasi bilan taʼminlash vazifalarini bajaradi. Taxiatosh gidrouzeli tarkibiga toʻgʻon, gidroelektrostansiya, suv oʻtkazuvchi kanallar chiqishi, nasos stansiyalari, oʻlchov va boshqaruv inshootlari hamda aylanuvchi suv yoʻllari kiradi. Hozirgi kundagi holati yaxshi boʻlib, inshootlarning aksariyati taʼmirlangan, suv oʻtkazuvchanligi va boshqaruv tizimlari modernizatsiya qilingan va yangi avtomatlashtirilgan suv oʻlchash

tizimlari o'rnatilgan. Taxiatosh gidrouzeli suvni quyidagi magistral kanallarga yo'naltiradi – Qizketken magistral kanali, Kuanishjarma va Suenli kanallari, Kattagar-Bozatov tizimi hamda bir qancha kichik bo'g'in kanallar. Bu kanallar orqali Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining katta maydondagi sug'oriladigan yerlarini suv bilan ta'minlagan.

Bo'zatov, Xo'jayli, Qo'ng'iroq va Shumanay tumanlari hududlarini Amudaryoning chap sohilida joylashgan Qizketken kanali suv bilan ta'minlab turgan. Kanalning suv o'tkazish quvvati Taxiatosh gidrouzelidan 42-kilometrgacha 108–133 m³/s ni tashkil etgan. [4; 39-41]

Amudaryoning chap sohili sug'oriladigan yerlarining maydoni birinchi bosqichda 200 ming gektargacha kengaytirilgan. Shu munosabat bilan Qipchoq magistral kanalining belgilangan suv o'tkazish quvvati 328 m³/s ga, amaldagi suv o'tkazish quvvati esa 291 m³/s ga yetgan. [4; 39-41]

Suv resurslaridan foydalanishni optimallashtirish ko'p jihatdan irrigatsiya tizimlarining foydali ish koeffitsienti (FIK), xo'jaliklararo va xo'jalik ichidagi taqsimlagichlarning ekspluatatsiya xususiyatlari, sug'orish me'yorlari, kanallarning zamonaviy inshootlar va gidrotexnik jihozlar bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liqdir. Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligining asosiy tayanchi bo'lgan sug'oriladigan dehqonchilik tizimlari suv resurslaridan samarali foydalanish bilan chambarchas bog'liq. Amudaryo havzasida shakllangan yirik irrigatsiya tarmoqlari yillar davomida keng maydonlarni sug'orib kelmoqda. Biroq, suv resurslarining chegaralanganligi, iqlim o'zgarishi oqibatida daryo suvlarining kamayishi va Orol dengizi inqirozi bilan bog'liq ekologik muammolar bugungi kunda irrigatsiya tizimlaridan foydalanishni yanada samarali qilish zaruratini kuchaytirmoqda. Ana shunday dolzarb masalalardan biri sug'orish kanallarida suvning filtratsiyaga yo'qotilishidir. Filtratsiya – bu suvning kanal tubi va qirg'oqlari orqali grunt qatlamlariga singib ketish jarayonidir. Kanallar tabiiy tuproq asosida qurilgan bo'lsa, suvning bir qismi tuproqning suv o'tkazuvchanlik xususiyatlariga qarab yo'qotiladi. Filtratsion yo'qotishlar sug'orish tizimlarining umumiy samaradorligiga salbiy ta'sir etadi va suv resurslaridan foydalanishda katta isrofchilikka olib keladi. Ayrim manbalarda ochiq kanallarda filtratsiya yo'qotishlari 40% gacha yetishi mumkinligi qayd etilgan.

So'nggi yillarda irrigatsiya tizimlarining samaradorligi sezilarli darajada pasaygan. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Qoraqalpog'istonda sug'orish kanallarining o'rtacha foydali ish koeffitsienti (FIK) 0,60-0,65 atrofida bo'lib, bu suvning 35-40% yo'qotilayotganini anglatadi. Suv yo'qotishlari asosan filtratsiya, bug'lanish va taqsimotdagi texnik nosozliklar sababli

yuz beradi. Ayrim tumanlarda, masalan, Kegeyli, Qoʻngʻirot va Moʻynoqda, suv yoʻqotishlar 45% gacha yetadi.

Xulosa: Qoraqalpogʻiston sharoitida irrigatsiya tizimlarining ishlashi iqlim oʻzgarishlari bilan ham murakkablashganini mazkur maqolada yoritilgan. Orol dengizining sathi keskin pasayishi natijasida mintaqaning mikroiklimi oʻzgardi — havo harorati ortib, bugʻlanish koʻpaydi. Natijada sugʻorish suvining katta qismi dalalarga yetib bormasdan avval bugʻlanib ketadi. Bu holat suv sarfini oshiradi va suv resurslari tanqisligini kuchaytiradi. Olib borilgan tadqiqot natijalari Qoraqalpogʻiston Respublikasi hududida irrigatsiya va meliorativ holatni chuqur baholash imkonini beradi. Aniqlangan muammolar va ularning ilmiy tahlili kelgusida yerlarning meliorativ holatini baholash, suv resurslaridan samarali foydalanish hamda sugʻorma dehqonchilik barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Boqiyev M., Majidov I., Nosirov B., Xoʻjaqulov R., Rahmatov M. Gidrotexnika inshootlari. Darslik (1-jild). – Toshkent: Yangi asr avlodi. 2008.
2. Yoʻldoshev Gʻ. Meliorativ tuproqshunoslik. – Toshkent: Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2008.
3. Дренаж в бассейне Аральского моря в направлении стратегии устойчивого развития (предварительный отчет). Под редакцией проф. В.А.Духовного. Ташкент, 2004. С.187-316
4. Рафиков А.А. Оценка природно-мелиоративных условий земель Южного Приаралья. – Ташкент: Фан, 1984. – 160 с.
5. Рафиков В.А. Процессы опустынивания Южного Приаралья. – Ташкент: Минитипография Управделами АН РУз., 2013. – 140 с.